

NUTQ ME'YORLARINI O'ZLASHTIRISHDA PSIXOLINGVISTIKA INTEGRATSIYASI

Aldasheva Shirin Jalgasovna

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti dots.f.f.f.d.(PhD)

Davletmuradova Mohim Perdebay qizi

O'zbek tili va adabiyot bakalavr ta'lim yo'nalishi 1-bosqish talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilshunoslik va psixolingvistika integratsiyasi asosida nutq me'yorlarini o'zlashtirish jarayoni tahlil qilinadi. Integrativ yondashuv til nazariyasi masalalariga tatbiq etilgan bo'lib, psixolingvistik tahlil namunalari keltirilgan, og'zaki va yozma nutqqa oid psixolingvistik yondashuv tamoyillari ishlab chiqilgan. Shuningdek, maqolada semantik maydon va valentlik modellari, lingvistik va psixolingvistik yondashuvlarning ahamiyati ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: tilshunoslik, psixolingvistika, integrativ yondashuv, nutq me'yorlari, semantik maydon, valentlik modeli, og'zaki nutq, yozma nutq, afaziya, neyrolingvistika, fonetika, fiziologiya, til va nutq munosabati, nutq buzilishlari, lingvistik kompetensiya, savodxonlik, logopedik tadqiqotlar.

ANNOTATION

This article analyzes the process of mastering speech norms based on the integration of linguistics and psycholinguistics. The integrative approach is applied to linguistic theory issues, providing examples of psycholinguistic analysis. Principles of the psycholinguistic approach to spoken and written speech are developed. Additionally, the article highlights the significance of semantic field and valency models, as well as the importance of linguistic and psycholinguistic approaches.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется процесс освоения норм речи на основе интеграции лингвистики и психолингвистики. Интегративный подход применяется к вопросам теории языка, приводятся примеры психолингвистического анализа. Разработаны принципы психолингвистического подхода к устной и письменной речи. Кроме того, в статье освещается значимость моделей семантического поля и валентности, а также важность лингвистических и психолингвистических подходов.

KEYWORDS: linguistics, psycholinguistics, integrative approach, speech norms, semantic field, valency model, spoken speech, written speech, aphasia, neurolinguistics, phonetics, physiology, language and speech relationship, speech disorders, linguistic competence, literacy, logopedic research.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

лингвистика, психолингвистика, интегративный подход, речевые нормы, семантическое поле, модель валентности, устная речь, письменная речь, афазия, нейролингвистика, фонетика, физиология, язык а

Dunyo tilshunosligida sohalararo izlanishlarga, tadqiqotlarga ehtiyoj tug'ilmoqda. Shu bois integrativ yondashuv global taraqqiyotning muhim omillaridan biri bo'lib qoldi. Integrativ yondashuv til nazariyasi masalalari talqinida ham amaliy ahamiyat kasb etadi.

Til nazariyasi talqinida intgerativ yondashuvning ahamiyatini yoritishga bag'ishlangan. Tadqiqotni amalga oshirishda integratsiya, integrativ yondashuv aks etgan nazariy manbalardan, ilmiy tadqiqotlardan, til birliklarini o'rganish va o'zlashtirishga aloqador ilmiy adabiyotlardan, lug'atlardan foydalanilgan. Tadqiqotning obykti sifatida integrativ yondashuv aks etgan tahlillar, predmeti sifatida integrativ yondashuvning til nazariyasini o'zlashtirish omillari belgilangan.

Maqolada integrativ yondashuv til nazariyasi masalalariga tatbiq etilgan. Ishda psixolingvistik tahlil namunalari keltirilgan, og'zaki va yozma nutqqa oid

psixolingvistik yondashuv tamoyillari ishlab chiqilgan. Leksema semantikasini tadqiq etishda semantik maydon va valentlik modellari tavsiya etilgan.

Til muhim ijtimoiy funktsiya bajarib, kishilar o'rtasidagi muloqotni ta'minlashga xizmat qiladi. Til kishilik jamiyatining keyingi taraqqiyot davriga xos bo'lib, inson ongining shakllanish davri bilan bog'liq. Shuning uchun bir qator faylasuflar tilni "ong mahsuli" sifatida e'tirof etishgan. Dastlab, tilga falsafa sohasida ta'rif berilgan. Barcha sohalar falsafa negizida shakllangan bo'lib, u fanlarning umumiy genetik manbasi hisoblanadi.

Til falsafada borliqni bilish, dunyoni anglash quroli sifatida talqin qilinadi. Ilm-fan taraqqiyoti natijasida falsafa fani tarkibidan "o'qish va yozish san'ati" ma'nosidagi grammatika fani ajralib chiqdi. Tilshunoslik maktablari shakllandi va bu soha alohida taraqqiyot qonuniyatlari asosida rivojlana boshladi. Bugungi kunga kelib, fanlarning mustaqil taraqqiyoti alohida taraqqiyot yo'lining eng yuqori nuqtasiga erishdi. Fanlar taraqqiyotida ayrim muammolar yuzaga keldiki, bu muammolarni faqatgina integrativ yondashuv asosida hal qilish mumkin bo'lib qoldi. Demak, til va nutq munosabatida ham eng qadimgi falsafiy talqinlarga, falsafa bag'ridagi sotsiolingvistik, psixolingvistik masalalariga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Ammo bugungi kundagi integratsiya ma'lum tajribadan o'tgan masalalar talqiniga asoslangan, sohaning taraqqiyot natijalariga tayanuvchi zamonaviy integratsion yondashuvdir.

Tilshunoslik taraqqiyotining dastlabki davrlarida til va nutq farqlanmagan bo'lsa-da, ularni alohida talqin qilishga urinishlar qadimgi tilshunoslik maktablaridayoq kuzatiladi.

Til va nutq hodisalarini farqlash arab tilshunosligida VIII–IX asrlardayoq mavjud edi. Shunday bo'lsa-da, til va nutq hodisalarini va ularga xos birliklarni amaliy jihatdan farqlash; «til» va «nutq» tushunchalariga o'ziga xos mazmun berilishi F.de Sosyur va uning izdoshlari yaratgan ta'limot bilan bog'liqdir¹.

¹ Xolmanova Z. Tilshunoslik nazariyasi. –Toshkent: Nodirabegim, 2020. –B.60.

Dunyo tilshunosligida olimlar Sossyur ta'limotiga tayanib, ish yuritdilar. O'zbek olimlari ham tilshunoslik nazariyasi masalalarini tahlil qilishda Sossyur qarashlariga asoslandilar. Tilshunoslik nazariyasiga oid muhim talqinlari bilan tilshunoslik ilmida yorqin iz qoldirgan A.Nurmonov gnoseologik jihatdan til va nutqning bir-biriga nisbatan oppozitsiyadagi quyidagi belgilarini ko'rsatib o'tgan:

umumiyluk – xususiylik; abstraktlik – konkretlik; muhim – nomuhimlik; mohiyat – hodisa; zaruriyluk – tasodiflik; sifat – miqdor. Til va nutqning ontologik jihatdan yetti belgi asosida farqlanishini qayd etgan. 1) psixik – fizik – fiziologik; virtual – aktual; imkoniyat – akt va boshqalar; 2) tizim – tekst; tizim – funktsiya; paradigmatika – sintagmatika; 3) bir xillik – har xillik; 4) invariantlilik – variantlilik; o'zgarmaslik – o'zgaruvchanlik; barqarorlik – beqarorlik va boshq.; 5) butun – qism; 6) jarayon – kvant jarayon; 7) ong mahsuli – tafakkur mahsuli.

Til va nutqning pragmatik jihatdan quyidagi uch belgi asosida farqlanini ko'rsatgan: 1) sotsial – individual; aloqa vositasi – aloqa jarayoni; vositalar tizimi, bu vositalarga amaliy jihatdan egalik qilish; avtomatizm – erkinlik; 2) uzual – okkazional; 3) kod – xabar” 2.

Til va nutq munosabatiga oid qarashlar F.de Sossyurdan ham oldin kuzatilgan. Bu hodisalarni birinchi bo'lib Alisher Navoiy farqlagan: Buyuk mutafakkirning til va nutqqa doir qarashlari tabiat hodisalariga uyg'unlikda tasvirlangan. Alisher Navoiy “Muhokamat-ul lug'atayn”da til va nutq munosabatini turli qushlarning sayrash qobiliyati umumiyliigi va tovush ohanglarining bir-biriga o'xshamasligini qayd etgan. Demak qushlarning sayrash qobiliyati til bo'lsa, ularning har xil ohangda sayrashi nutqdir: Andoqki, tuyur va bahoyim va subo'ning tillarikim, har birining o'zgacha xurush va takallumlari bor va g'ayri mukarrar navo va tarannumlari 3.

Bu fikr-mulohazalar olimlar tomonidan aytilgan Alisher Navoiy birinchi bo'lib til va nutq hodisalarini farqlagani haqidagi qarashlarning isbotidir. O'zbek

² Нурмонов А. Лингвистик белги назарияси. –Тошкент: Фан, 2008. –В.32.

³ Alisher Navoiy. Muhokamat ul-lug'atayn. . –Toshkent, 2011.-В.37.

tilshunos olimi A.Nurmonov “ota-bobolarimiz qoldirgan yozma yodgorliklarni sinchiklab o‘rgansak, bu asarlarda tilshunoslikning bir qancha masalalari Yevropa olimlaridan ancha oldin bayon qilinganiga guvoh bo‘lamiz”⁴ degan edilar. A.Nurmonov Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, Mahmud Koshg‘ariy, Mahmud Zamaxshariy, Alisher Navoiy, Bobur kabi ajdodlarimizning lingvistik qarashlarini talqin qilgan⁵.

Tilshunoslik nazariyasiga oid manbalarda til va nutq munosabatlari talqini faqat tilshunoslik nuqtai nazaridan emas, falsafa, jamiyatshunoslik, mantiq nuqtai nazaridan yondashilgan. Bu esa til va nutq munosabati talqinida integrativ yondashuv belgilarini namoyon qiladi.

Til va nutq munosabati tahlilida tilshunoslik va fiziologiya integratsiyasidan foydalaniladi. Fikr va nutq munosabati, ichki nutq masalasi, nutq mexanizmlarini tahlil etish tilshunoslikning fiziologiya va nevroptologiya bilan integratsiyasini ta'minladi. Nutqning shakllanishi, rivojlanishi, muloqotning amalag oshishi ijtimoiy hodisagina emas, balki fiziologik masala hamdir. Nutqiy qobiliyat, asosan, bo‘g‘iz hiqildog‘ining tuzilishi tufayli yuzaga keladi. Bo‘g‘iz hiqildog‘i nafas oluvchi bo‘g‘izning kengayadigan qismidir. Uning tuzilishi o‘ziga xos bo‘lib, devorlari ichki tomoni shilliq parda bilan qoplangan tog‘aydan iborat bo‘ladi. Tovushni talaffuz qilishda bu parda ikkala tomondan qalinlashadi va markazda harakatga keladi. Bu nutq a'zosi tovush paychalari hisoblanadi. Tekshiruvlarda aniqlanishicha, har bir paycha ko‘plab kichik muskullar yordamida harakatlanadi. O‘pkadan chiqayotgan havo oqimi paychalarni tebranishga majbur qiladi va bu jarayon nutq tovushini hosil qiladi. Bu tovush paychalarining joylashuvi va taranglashuviga bog‘liq bo‘ladi. Ularni nazorat qiluvchi muskul tizimi organizmdagi eng sezgir tizim hisoblanadi. U biz chiqaradigan tovushlarni talaffuz

⁴ Нурмонов А. Танланган асарлар. I жилд. –Тошкент:Академнашр, 2012.-В.11.

⁵ Нурмонов А. Танланган асарлар. I жилд. –Тошкент:Академнашр, 2012.-В.15.

uning ongli ravishda eshitib his qilinishi va bolalar nutqining shakllanishidir⁷. Psixolingvistikaning xorijdagi ta'limotiga ko'ra boshqacha ta'rif ham mavjud. "Psixolingvistika til va nutqning inson ongidagi tabiati va strukturasi ko'ra ko'zgusi" deb ta'rif beradi T.Skovel⁸.

Psixolingvistika so'zlovchi va eshituvchi psixologiyasi, uning sharoitga bog'liqligi, matnning strukturasi bilan munosabati, turli nutq buzilishi bilan bog'liq kasalliklar (afaziya)ni ilmiy jihatdan o'rganadi.

Nutqning muloqot jarayonida o'rni og'zaki va yozma nutq tahlilida namoyon bo'ladi. Og'zaki nutqni rivojlantirishga qaratilgan topshiriqlar bevosita yozma nutqni rivojlantirish shartlarini ham o'z ichiga oladi. Og'zaki va yozma nutqning umumiy va o'ziga xos rivojlanish qonuniyatlari mavjud bo'lib, spetsifik xususiyatlari, taraqqiyot omillari bilan farqlanadi.

Nutqiy nuqsonlarning namoyon bo'lish sabablari va ko'rinishlari turli-tumandir. Nutqiy nuqsonni o'rganish tadqiqotchidan nafaqat lingvistika va psixologiya bilan, balki inson fiziologiyasi va tibbiyot bilan ham bog'liq bo'lgan bilimlarning majmuasini egallashni talab etadi.

Nutqiy zonalar nutqiy mexanizmlarning aniq lokallashtirilishini namoyon qiladi. Nutq mexanizmlarining mana shu ikki: nutqni ishlab chiqarish va qabul qilish mexanizmi miyamizda turli xil tizim sifatida ajratilgan va ular normal sharoitlarda o'zaro bog'liq bo'ladi. Miyaga shikast yetishi ushbu ikki nutq mexanizmining buzilishiga olib keladi. Bu esa turli afazik holatlarni yuzaga chiqaradi. Miyaning u yoki bu nutqiy mexanizmlari faoliyati buzilishiga sabab bo'luvchi zonalarining shikastlanishi bilan bog'liq nutq buzilishlari turlari afaziya deb nomlanadi. Afaziya miya qismlarining shikast topishi tufayli yuzaga kelgan nutq buzilishidir (yunoncha a– "inkor", fasis– "nutq" demakdir). Nutq buzilishlarining barchasini ham afaziyaga kiritish mumkin emas. Nutq mexanizmlarining buzilishi natijasida yuzaga kelgan nutqiy nuqsonlar til

⁷ Белянин В.П. Психоллингвистика. –М.: Флинта, 2008. –С. 11.

⁸ Scovel Th. Psycholinguistics. Oxford Univ. Press, 1998. –P.4.

sathlaridan foydalanishda namoyon bo'ladi. Shuning uchun nutq buzilishlarini o'rganish bo'yicha logopedik ishlarni tashkil etishda ona tilining o'ziga xosligini ham inobatga olish zarur. Shuni ta'kidlash kerakki, nutqida kamchiligi bor insonlar nutqini o'rganishda lingvistika integrativ fan sifatida namoyon bo'ladi.

Psixolingvistikada nutqiy ifodalarning shakllanishi va qabul qilinishi kabi psixologik qonuniyatlar o'rganilsa, neyrolingvistikada miyaga shikast yetishi natijasida nutq mexanizmlarining buzilishi va nutqda yuzaga kelgan kamchiliklar o'rganiladi. Nutq mexanizmlari harakati miya faoliyati bilan bog'liq bo'lib, nutq mexanizmlarining buzilish sabablarini bilish shaxslar nutqidagi kamchiliklarni aniqlashda va bartaraf etishda asosiy o'rin tutadi. Shuning uchun ham neyrolingvistika va psixolingvistika bir-biriga bog'liq bo'lib, neyrolingvistika psixolingvistikaning yo'nalishi sifatida talqin qilinadi⁹.

XIX asr oxiri XX asr boshlarida tilga haqiqiy nutqiy faoliyatdan ayri holda mavjud bo'lgan va qotib qolgan tizim sifatida qaralgan. Nutqni esa ushbu tizimning amalga oshirilishi deb bilgan ko'pgina olimlar uni lingvistika fani predmetidan chiqaradi va psixologiyaning predmeti deb hisoblaydi.

Til insonlar o'rtasidagi aloqa vositasi bo'lishi, jamiyatdagi jarayonlar to'g'risida xabar berishi bilan birga tinglovchiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatish xususiyatiga ham ega. Bilamizki, til imkoniyati nutqsiz, nutqiy faoliyatsiz amalga oshmaydi. "Til va tafakkurning birligi nutqda o'z ifodasini topadi. Nutq og'zaki va yozma shaklda mavjud bo'lib, unda fikrimiz moddiy shaklga kiradi"¹⁰. Kishilar o'rtasidagi muomalaning asosiy vositasi hisoblangan yozma va og'zaki nutq psixologiyaga bog'liq bo'lgan eng murakkab nutqiy faoliyat shaklidir. Yozma va og'zaki nutq yuzaga kelishi, rivojlanish usuli, psixologik yondashuvlari bilan ham bir-biridan keskin farq qiladi. Ma'lumki, insonda, avvalo, og'zaki nutq shakllanadi. Og'zaki nutq esa bevosita jonli muloqot jarayonida yuzaga keladi.

⁹ Tuxtayeva S. Neyrolingvistika – psixolingvistika yo'nalishi sifatida. Metodist. Ilmiy maqolalar to'plami. – Toshkent, 2017. –B.8-12.

¹⁰ Xayrullayev M., Haqberdiyev M. Mantiq. – Toshkent, 1993. – B.31.

Nutqiy faoliyatini o'rganish bilan shug'ullangan olim L.S.Vigotskiyning nutqqa psixologik yondashuvi asosida psixolingvistik nazariya shakllandi. V.P.Belyanin fikriga ko'ra, "Psixolingvistika nutqiy ifodalarning shakllanishi va qabul qilinish qonuniyatlari haqidagi fandır"¹¹. Demak, nutqiy faoliyatning nutqning shakllanishi, qabul qilinishi kabi psixologik mexanizmlarini tilshunoslik bilan bir qatorda psixolingvistika fani ham tadqiq etadi.

Muloqot jarayonining xususiyatlari, nutqni ifoda etish va tushunish qonuniyati nutqiy buzilishlar tahlili orqali ham aniqlanadi.

Bosh miya qopqog'i quyi qismi faoliyatining shikastlanishi nutqni qisman tushunishga olib keladi. Bunday holda semantik afaziya yuz beradi. Bemor mantiqiy grammatik munosabatlarni tushunmaydi, masalan: "otamning akasi" so'z birikmasini yoki "akamning otasi", "yoz bahordan keyin", "bahor yozdan keyin", "doira uchburchak toshda" birikmalarini farqlay olmaydi.

Miyaning peshona chakka qismlarining shikastlanishi markaz faoliyatining buzilishiga, ya'ni nutqiy elementlarning ketma-ket bog'liqligini uzluksiz ta'minlashga monelik qiladi. Bunda bemor nutqni tushunadi va o'zi gapira oladi, lekin to'liq bir gapni tuza olmaydi, hammaga ma'lum grammatik qoidalarga va kesimning bog'lanishiga rioya qila olmaydi. U uzib, telegraf usulida gapiradi.

Bu misollardan ko'rinib turibdiki, bosh miyaning funksiyasi buzilishini o'rganish tilning grammatik, fonetik, semantik jihatdan tahlil qilinishi va nutq jarayoni tahlil uchun material bo'la oladi.

O'zbek tilini o'qitish metodikasi davomida yozishga muloqot vositasi sifatidagina munosabatda bo'lingan, uning psixofiziologik jarayon ekanligi, miya faoliyatini qamrab olishi, inson ruhiyati, fe'l-atvori, xarakteri bilan bog'liqligi kabi masalalar tahlil etilmagan. Bugungi kunda yozuv masalasi ham lingvistik, ham psixolingvistik jarayon sifatida integrativ yondashuvni talab etadi.

Yozuv orqali o'quvchi sog'ligini nazorat qillish mumkin. Demak, o'qituvchining mohir pedagog bo'lib shakllanishi uchun shunchaki bilimning o'zi

¹¹ Белянин В.П. Психоллингвистика. – М., 2004.

yetarli bo'lmaydi. U psixolog ham bo'lishi kerak. Yozma nutqni o'zlashtirish qobiliyati orqali o'quvchi miya faoliyatining me'yoriy holda rivojlanishiga e'tior qaratishi lozim bo'ladi. Fan-texnika sohasining har bir yo'nalishida ma'lumotlarni o'zlashtirish va asoslash uchun integrativ yondashuv talab eilmoqda. Yozuv ko'nikmalarini shakllantirish – boshlang'ich ta'limning asosiy belgisi hisoblanadi. Yozuv jarayonini o'zlashtirishda lingvistik bilimlar bilan bir qatorda psixolingvistikaga oid yondashuvlar ham zarur bo'ladi.

Til – inson muloqoti, fikrlashini amalga oshirish uchun xizmat qiluvchi, insonni o'rab turgan borliqni kodlovchi (shifrllovchi) belgili tizimdir. Nutq – esa odamlarning moddiy o'zgarish jarayonida tarixiy vujudga kelgan, odamlarning til orqali amalga oshiriladigan muloqot shakli. Nutq jarayonida qanday vositalardan foydalanishni hisobga olib, u og'zaki (belgili shakl), yozma (grafika shakli) va kinetik (til va jestlar yordamida muloqot qilish) turlarga bo'linadi. Yozma, ya'ni “ko'zga ko'rinadigan” nutqni A.N.Radishev og'zaki nutqga eng yaqin nutq deb hisoblab, “nutqning ushbu ikki turi ham og'zaki nutqning turlaridir” - degan fikrni ilgari suradi. Yozma va og'zaki nutq bir- biri bilan o'zaro bog'liq bo'lib: yozma nutqning belgisi (grafema) fonema hisoblanadi. Ya'ni, yozma nutq “og'zaki nutq belgilariga “qatlamlanadi” va ularni og'zaki nutqga qaraganda ancha qiyin va murakkab ikkilamchi simvolizatsiyalash tizimi hisoblanadi¹²

Xulosa. Til va nutq munosabati tahlilida tilshunoslik fiziologiya, psixolingvistika, neyrolingvistika integratsiyasidan foydalanadi. Fikr va nutq munosabati, nutq mexanizmi, nutqni ifoda etish va qabul qilish, ichki nutq masalasi, nutq mexanizmlarini tahlil etish tilshunoslikning fiziologiya, psixolingvistika, va nevroptologiya hamda neyrolingvistika bilan integratsiyasini ta'minladi. Nutqning shakllanishi, rivojlanishi, fiziologik, psixologik, neyrolingvistik masala hamdir. Nutqiy qobiliyat, asosan, nutq a'zolari harakati tufayli yuzaga keladi. nutq a'zolarining tuzilishi o'ziga xos bo'lib, nutq tovushlarini ifodalashda alohida funktsiya bajaradi.

¹² Xaitbayeva N. Yozma nutqni takomillashtirishning psixolingvistik asoslari.MD. — Toshkent, 2021. — B.10

Yozma va ogʻzaki nutq psixologiyaga bogʻliq boʻlgan eng murakkab nutqiy faoliyat shaklidir. Yozma va ogʻzaki nutq yuzaga kelishi, rivojlanish usuli, turlari, yozma nutq koʻnikmalarini hosil qilish, malakaga aylantirish, yozma nutq kompetensiyasiga ega boʻlish alohida tizimli, psixolingvistik yondashuvni talab etadi.

Insonda, umuman, insoniyat tarixida, avvalo, ogʻzaki nutq shakllangan. Ogʻzaki nuqt birlamchi hisoblanadi.. Ogʻzaki nutq bevosita jonli muloqot jarayonida yuzaga keladi. Ogʻzaki va yozma nutq qonuniyatlarini oʻrganishda nutq buzilishlari, patalogik holatlarni oʻrganish ham ahamiyatlidir. Afaziya hodisasini oʻrganish miyada nutqiy markazlarning joylashishini anglash imkonini beradi.

Fonetika boʻlimini oʻzlashtirishda fizika, sotsiologiya, akustika, anatomiya, fiziologiya, psixolingvistika, musiqa, neyrolingvistika sohalariga oid tushunchalardan foydalaniladi. Yozma nutq meʼyorlarini oʻzlashtirishda, savodxonlik borasidagi muammolarni bartaraf etishda, yozma nutqni takomillashtirishda psixolingvistik jihatdan yondashuv kerak boʻladi. Koʻrish asosida oʻrganish psixolingvistik yondashuvning faol koʻrinishlaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik Oʻzbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: Oʻzbekiston, nashriyoti 2016.

2. Alisher Navoiy. Muhokamat ul-lugʻatayn. –Toshkent, 2011.

3. Ахутина Т.В. Порождение речи. Нейролингвистический анализ синтаксиса. - М., МГУ, 1989.

4. Искандарова И.М. Ўзбек тили лексикасини мазмуний майдон сифатида ўрганиш. (шахс микромайдони) Филол. фан. доктори ...дисс. автореф. – Тошкент, 1999. – 49 б.

5. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: Academia, 2001.

6. Sayfullayeva R. va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent, 2010. – 530.
7. Xolmanova Z., Yusupova T. O'zbek tilini o'qitish metodikasi. – Toshkent: Navro'z, 2019.
8. Xolmanova Z. Tilshunoslik nazariyasi. – Toshkent: Nodirabegim, 2020. – 176 b.